

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Закирова Рената Ринатовна

Старший преподаватель кафедры «ОГиСЭД» Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14381339>

По статистике, собранной в Соединенных Штатах Америки, половина населения страны на постоянной основе живет с проблемами, связанными с психическим здоровьем. А по итогам 2023 года выяснилось, что Узбекистан оказался в среднем рейтинге, отчета о ментальном состоянии населения Мира, что указывает на достаточно низкое психическое благополучие жителей страны. В списке также оказались Бразилия, Южно-Африканская Республика и Великобритания.

Взглянув на данные показатели, возникает вопрос: "Каким образом люди могут улучшить свое ментальное состояние?". Способ должен быть общедоступным, с минимальным количеством финансовых затрат. Учитывая все факторы, оптимальным вариантом для людей обоих полов и самых разных возрастных категорий является физическая активность. На примере жителей доказано, что регулярная физическая активность улучшает их жизнь. Исследования также демонстрируют, что психологические и физические преимущества физических упражнений помогают улучшить настроение и значительно снизить уровень тревожности. И важно отметить, что понятие "физическая активность" предполагает не только занятие определенным спортом или посещение спортивного зала. На самом базовом уровне, физическая активность означает любое движение тела, при котором задействуются мышцы и расходуется энергия, поэтому физическая активность предполагает бесконечное количество возможностей, из которых каждый может найти что-то по душе.

Взаимосвязь физического и психического здоровья коренится в сложном биохимическом ландшафте нашего организма. Регулярная физическая активность запускает каскад нейробиохимических процессов, которые значительно улучшают психическое здоровье. Вот как это происходит:

Выброс эндорфинов: Физические упражнения вызывают выброс эндорфинов, которые часто называют гормонами хорошего самочувствия. Эти природные обезболивающие не только облегчают физический дискомфорт, но и вызывают чувство эйфории, известное в народе как "эйфория бегуна", которое помогает бороться со стрессом и тревогой.

Снижение стресса: Физическая активность снижает уровень гормонов стресса в организме, таких как адреналин и кортизол. Умеренно снижая уровень этих гормонов, физические упражнения помогают стабилизировать настроение и уменьшить стресс, способствуя прояснению мыслительных процессов и повышению психической устойчивости.

Нейрогенез: Регулярная физическая активность стимулирует выработку нейротрофических факторов, которые способствуют созданию новых нейронных связей в мозге. Этот процесс особенно заметен в гиппокампе - области, имеющей решающее значение для памяти и обучения, что позволяет предположить, что физические упражнения могут улучшить когнитивные функции и, возможно, предотвратить их снижение.

Регулирование циркадного ритма: Занятия физическими упражнениями, особенно если они выполняются каждый день в одно и то же время, помогают регулировать циркадные ритмы организма. Улучшение режима сна не только улучшает физическое здоровье, но и имеет решающее значение для психического благополучия, влияя на настроение и уровень энергии в течение дня.

Недавнее исследование Гарвардского университета показало, что бег в течение 15 минут в день или ходьба в течение часа снижают риск развития депрессии на 26 %, говорится в недавнем исследовании НИИ (National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США). Преимущества регулярных физических упражнений включают улучшение сна, выносливости, снятие стресса, повышение энергии и стойкости, а также умственной активности. Когда ваше тело чувствует себя лучше, улучшается и ваше психическое состояние. Физические упражнения помогают предотвратить и улучшить ряд проблем со здоровьем, включая высокое кровяное давление, диабет и артрит. Усиленный приток крови к мозгу влияет на физиологическую реакцию на стресс. Физические упражнения способствуют выделению эндорфинов и других естественных химических веществ мозга, которые улучшают самочувствие. Другие преимущества физической активности - это время, проведенное вдали от стрессовых факторов, удовлетворение от возросшей самодостаточности, повышение уверенности в себе и социальное взаимодействие.

Каким же образом мы можем улучшить наше ментальное состояние с помощью физических упражнений?

Бывает трудно приступить к тренировкам, когда вы уже испытываете психологические трудности. Это может показаться непосильной задачей - начать и оставаться мотивированным. Рекомендуется проанализировать, что вам уже нравится делать, и подготовиться к препятствиям, прежде чем начать. Вы будете меньше сопротивляться, если выберете занятие, которое вам нравится. Также важно ставить перед собой реалистичные цели, которые вам наверняка будут по силам, - таким образом получится снизить страх.

И наконец, приготовьтесь к неудачам. Проявите сострадание и разработайте запасной план. Ваш спортзал неожиданно закрыт? Не беда - куда вы можете отправиться на прогулку?

Теперь рассмотрим некоторые советы, как начать использовать физические упражнения для улучшения своего психического здоровья.

1. Несколько занятий лучше, чем ни одного

Недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало, что те, кто уделяет время двум небольшим занятиям в выходные, получают почти столько же пользы, сколько те, кто занимается спортом чаще. Лучше немного, чем совсем ничего!

2. Как включить физическую активность в свою повседневную жизнь

Составляя план, изучите свой нынешний образ жизни. Вы ездите на работу на машине, а могли бы ездить на велосипеде или на автобусе, до которого нужно идти 10 минут? Есть ли у вас время в обеденный перерыв на 15-минутную прогулку? Любая физическая активность, которая заставит вас встать с дивана и подвигаться, поможет улучшить настроение.

3. Насколько достаточно ежедневных физических упражнений?

Согласно исследованиям, тридцать минут в день - это буквально магическое число, если они выполняются с умеренной или «бодрой» интенсивностью. Вы также можете разделить эти 30 минут на 10-минутные интервалы, и это будет не менее эффективно.

4. Должна ли ваша ежедневная физическая активность быть структурированной?

Нет! Некоторые исследования показывают, что физическая активность, такая как регулярная ходьба, а не только формальные программы упражнений, может способствовать улучшению настроения.

5. Что считается «умеренной физической нагрузкой»?

Вы поймете, что достигли умеренной физической нагрузки, если будете дышать тяжелее, чем обычно, но не выдохнетесь. Ваше тело нагревается при движении, но не перегревается и не потеет.

Физическая активность обладает огромным потенциалом для улучшения нашего самочувствия. Даже короткие 10 минут бодрой ходьбы повышают нашу умственную активность, энергию и позитивное настроение. Регулярное участие в физической активности повышает нашу самооценку и снижает уровень стресса и тревоги. Она также играет роль в предотвращении развития проблем с психическим здоровьем и в улучшении качества жизни людей, испытывающих проблемы с психическим здоровьем. Влияние на настроение; Доказано, что физическая активность положительно влияет на наше настроение.

В одном из исследований людей просили оценить свое настроение сразу после периодов физической активности (например, прогулки или работы по дому) и периодов бездействия (например, чтения книги или просмотра телевизора).

Исследователи обнаружили, что после физической активности участники чувствовали себя более довольными, бодрыми и спокойными по сравнению с периодами бездействия. Они также обнаружили, что влияние физической активности на настроение было наибольшим, когда настроение было изначально низким. Во многих исследованиях изучалась физическая активность разной интенсивности и ее влияние на настроение людей. В целом, исследования показали, что аэробные упражнения низкой интенсивности - 30-35 минут, 3-5 дней в неделю, в течение 10-12 недель - лучше всего способствуют повышению позитивного настроения (например, энтузиазма, бодрости). Влияние на стресс, когда события заставляют нас почувствовать угрозу или каким-то образом нарушают наше равновесие, защитные механизмы организма срабатывают и вызывают стрессовую реакцию, которая может вызвать у нас различные неприятные физические симптомы и заставить нас вести себя по-другому. Мы также можем испытывать более сильные эмоции.

Наиболее распространенные физические признаки стресса включают в себя проблемы со сном, потливость и потерю аппетита. Подобные симптомы вызываются резким выбросом гормонов стресса в нашем организме - так называемая реакция «борьбы или бегства» «бей или беги». Эти гормоны, адреналин и норадреналин, повышают кровяное давление, учащают сердцебиение и увеличивают скорость потоотделения, подготавливая организм к экстренному реагированию. Они также могут уменьшить приток крови к коже и снизить активность желудка. В то же время кортизол, еще один гормон стресса, выделяет в организм жир и сахар, чтобы подпитать нас энергией. Физические упражнения могут быть очень эффективным средством для снятия стресса. Исследования, проведенные среди работающих взрослых, показали, что у людей, ведущих активный образ жизни, уровень стресса ниже, чем у менее активных.

Деменция и снижение когнитивных способностей у пожилых людей

Улучшения в области здравоохранения привели к увеличению продолжительности жизни и росту популяции людей старше 65 лет. Наряду с увеличением продолжительности жизни увеличилось число людей, живущих с деменцией, и людей с когнитивными нарушениями. Основным симптомом деменции является потеря памяти - прогрессирующее заболевание, в результате которого люди со временем становятся все более слабыми. Снижение когнитивных функций, таких как внимание и концентрация, происходит и у пожилых людей, в том числе у тех, у кого деменция не развивается. Физическая активность была определена как защитный фактор в исследованиях, изучавших факторы риска развития деменции. Для людей, у которых уже развилось это заболевание, физическая активность может помочь отсрочить дальнейшее снижение работоспособности. Исследования показывают, что риск развития депрессии и деменции у взрослых, ежедневно занимающихся физической активностью, снижается примерно на 20-30 %. Физическая активность также снижает вероятность когнитивного спада у людей, не страдающих деменцией.

Влияние на депрессию и тревожность. Физическая активность может быть альтернативным методом лечения депрессии. Она может использоваться как самостоятельное средство или в сочетании с медикаментозным лечением и/или психологической терапией. У нее мало побочных эффектов и нет той стигмы, которая, по мнению некоторых людей, связана с приемом антидепрессантов или посещением психотерапии и консультаций. Физическая активность может снизить уровень тревоги у людей с легкими симптомами, а также помочь в лечении клинической тревоги. Физическая активность доступна для всех, не требует больших затрат и является стимулирующим подходом, который может способствовать самоконтролю.

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что нам также необходимо изменить отношение к физической активности, чтобы она не воспринималась как нечто, что мы «должны» или «обязаны» делать для нашего здоровья, а, скорее, как нечто, что мы делаем, потому что ценим ее положительные преимущества для нашего ментального благополучия. Ведь физическая активность играет ключевую роль в поддержании психического здоровья людей всех возрастных групп. Занятия спортом в подростковом возрасте способствуют развитию эмоциональной устойчивости и саморегуляции, а также способствует улучшению самооценки, уверенности в себе. Кроме того, регулярные тренировки помогают развивать стрессоустойчивость и способность справляться с трудностями : они учат переносить физическое и эмоциональное напряжение, что способствует формированию психологической устойчивости. Участие в спорте, в свою очередь, помогает формировать позитивную самоидентификацию и укреплять свое самоощущение : спортивные успехи способствуют развитию чувства собственного достоинства и уважения к себе, что важно для здорового психического развития. Как писал французский писатель Морис Декобра, «Спорт – лекарство от плохого настроения и депрессий».

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шинкаренко Д.И., Егорычева Е.В. Влияние физической активности на ментальное здоровье и ментальное развитие подрастающего поколения №8 (134),2023

2. Сандерс С. Умеренное занятие спортом связано с более низким уровнем депрессии среди подростков / С. Сандерс, Т. Филд, М. Диего. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11214216/>
3. Aditya Mahindru, Pradeep Patil, Varun Agrawal Role of Physical Activity on Mental Health and Well-Being: A Review
4. Mental Health Foundation : How to look after your mental health using exercise – URL: [How to look after your mental health using exercise | Mental Health Foundation](https://www.mentalhealth.org.uk/information-support/how-to-look-after-your-mental-health-using-exercise)
5. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470658>
6. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/depression-and-exercise/art-20046495>